

"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XVIII ВЕКА И ЕЁ РОЛЬ В ПРЕПОДАВАНИИ СТРАНОВЕДЕНИЯ"

Мирзарахмонова Нафисахон Мирзахамдам кизи

студентка 3 курса

факультет филологии

Ферганский государственный университет

Исаева Зера Таировна

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15322373>

Аннотация: Статья посвящена анализу художественной культуры России XVIII века, периоду значительных преобразований, обусловленных петровскими реформами и последующим активным взаимодействием с европейской культурой. Рассматриваются основные тенденции, характеризующие развитие архитектуры, живописи и скульптуры, а также процесс секуляризации искусства и формирование русской художественной школы.

Ключевые слова: культура, театр, живопись, музыка, школа, искусство, Россия, скульптуры, литература.

XVIII век – время расцвета русской национальной культуры. Она распространяется среди разных слоев населения. В этот период впервые в Российской Империи появляется культурный центр – Эрмитаж. Начинается формирование коллекции художественных ценностей, картин, книг. Появляются выдающиеся деятели искусства – писатели, художники, режиссеры, композиторы, скульпторы, актеры. На протяжении XVIII в. бурно развивались изобразительное искусство и архитектура. Зарождаются и стремительно эволюционируют жанры, меняются стилистические направления.

Архитектура

"Основные тенденции развития архитектуры XVIII в. — европеизация и регулярная застройка по образцу, согласно плану. Эти тенденции заложил Пётр I. Ещё до Петра в русской архитектуре появилась разновидность стиля барокко — нарышкинское барокко. В первой четверти XVIII в. сформировалось новое направление этого стиля, оно получило название петровского. Главным архитектором этого периода стал Варфоломей Варфоломеевич Растрелли (1697–1771). Его отца, известного архитектора и скульптора Бартоломео Карло Растрелли, пригласил в Россию Пётр I. Первым большим самостоятельным произведением В. В. Растрелли стала церковь Большого Петергофского

дворца (1751). В 1754 г. был завершён Строгановский дворец в центре Петербурга." [1, с.240]

Барокко (от итал. «барокко», букв. — «вычурный») — стиль в европейском искусстве и архитектуре XVII–XVIII вв. Для него характерно внимание к деталям, символы и аллегории, грандиозные композиции, преувеличения, эмоциональность, пышность, витиеватые, изогнутые линии и обилие декора.

Приход в Россию классицизма связан с творчеством Джакомо Кваренги (1744–1817). Одна из его ранних построек в Петербурге, которые сохранились до наших дней, — Эрмитажный театр.

Живопись

На протяжении XVIII в. самым популярным жанром в живописи становится портрет. Различают два типа портрета — парадный и камерный. На первом герой обязательно изображён в полный рост, одет в мундир или парадный костюм, носит ордена и другие награды. На камерном портрете герой запечатлён в непринуждённой позе, например он может сидеть или стоять облокотившись, необязательно в полный рост. Одним из самых востребованных портретистов второй половины XVIII в. стал Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735–1822). Одной из первых работ, которые принесли Левицкому известность, стал портрет П. А. Демидова. В конце XVIII в. на смену классицизму в живописи приходит сентиментализм. В этом направлении пишутся камерные портреты. Лица героев передают целую гамму чувств, их взгляды мечтательны, фоном обычно служит умиротворяющий пейзаж. Самым известным портретистом-сентименталистом этого времени был Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825). Во второй половине XVIII в. зародился жанр исторической живописи. Его ярким представителем был А. П. Лосенко. Наиболее известно его полотно «Владимир и Рогнеда».

Скульптура

Светская скульптура в России появляется в XVIII в. Одним из первых скульпторов стал уже знакомый нам Б. К. Растрелли — отец знаменитого архитектора. Он изваял статуи Петра I, А. Д. Меншикова и скульптуру «Анна Иоанновна с арапчонком». Б. К. Растрелли также создал памятник Петру I — первую конную статую в России. В его творчестве ярко проявляются черты барокко: фигуры государственных деятелей величественны, одежды великолепны, украшены орденами. На смену барокко в скульптуре также пришёл классицизм. Один из наиболее

известных памятников XVIII в., созданных в этом направлении, — памятник А. В. Суворову (1801) авторства А. Н. Воронихина и К. И. Росси. Они изобразили знаменитого полководца в образе бога войны Марса. Он облачен в шлем и доспехи, в правой руке держит меч, в левой — щит. Это был первый в России памятник, установленный не в честь монарха.

Театр

"XVIII век можно считать периодом рождения русского театра. В 1702 году появился публичный театр в Москве, которая тогда еще была столицей государства. Он назывался «Комедийная храмина». Первый публичный, общедоступный и профессиональный театр в России открылся в 1751 году в Ярославле. Его основателем стал выходец из купеческой среды Федор Волков. В 1752 году он был вызван в Санкт-Петербург императрицей Елизаветой Петровной, а театром продолжили руководить его братья". [2, с.784]

Литература

Середина XVIII века – переломный момент в развитии литературы. В этот период окончательно складывается жанровая система – роман, трагедия, комедия, басня, ода, повесть и др.

Главные черты и достижения периода:

- новые формы стихосложения, приближенные к канонам современной поэзии – перевод романа П. Тальмана «Езда в остров любви» В.К. Тредиаковским стал первым полностью светским произведением;

- активное развитие жанров комедии и трагедии – А.П. Сумароков стал основоположником новой российской драматургии;

- критика крепостного права, отражение насущных социальных проблем – комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», ода «Фелица» Г.Р. Державина;

- складывание нового направления – сентиментализма: повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», книга «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева.

Музыка

"Была создана придворная опера – распространяется в небольших городах и крепостных театрах. К концу XVIII века появляются первые русские композиторы: оперы Д.С. Бортнянского «Празднество сеньора», В.А. Пашкевича «Скупой», Е.И. Фомина «Ямщики на подставе». [3, с.768]

Художественная культура России XVIII века – это богатый и многогранный материал, который может быть эффективно использован

для преподавания страноведения. Изучение архитектуры, живописи, скульптуры, музыки и театра позволяет студентам не только узнать об истории и культуре России, но и понять процессы ее формирования, ее место в мировом сообществе и ее уникальную национальную идентичность. Использование интерактивных методов обучения, анализа конкретных произведений искусства и проектной деятельности позволяет сделать процесс обучения более интересным и эффективным.

Список использованной литературы:

1. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 240 с.
2. История России XVIII–XIX веков / Л. В. Милов, Н. И. Цимбаев; под ред. Л. В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. – 784 с.
3. Справочник школьника, 5-11 классы / Под. общ. ред. О.Л. Соболевой. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2003. – 768 с.
4. Исаева З.Т. Идентификация парадигматики и синтагматики в корпусно-ориентированной лингвистике. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers Published: |22-04-2023
5. Исаева З.Т. Синтагматика и парадигматика как типы отношений и связи языковых единиц в современной лингвистике. Международный научный журнал № 9(100), часть 1 «Новости образования: исследование в XXI веке» апрель, 2023 г
6. Исаева З.Т. Влияние социальных факторов на эволюцию русского языка на современном этапе. Vol. 3 No.1 (2024): Journal of Innovation, Creativity and Art.
7. Исаева З.Т. Важность исследования лексикологии как раздела языкознания O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va 19-son ilmiy tadqiqotlar jurnali 20.05.2023
8. Исаева З.Т. Основные сегменты в развитии когнитивной лингвистики «Риторика в Мировом пространстве: Наука, образование, практика» 20 сентября 2023 года, г. Фергана, Узбекистан
9. Исаева З.Т. Системность языковых единиц в современной лингвистике, с учетом синтагматических и парадигматических связей. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari 8-to'plam 1-son iyun 2024

10.. Исаева З.Т. Теоретические основы лексической системы языка в рамках синтагматики и парадигматики. FarDU. ILMIY XABARLAR – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК.ФЕРГУ 2024/№5

11. Исаева З.Т. Линейная динамика синтагматики и парадигматики в нейролингвистических конструкциях. «Современные направления языкознания и проблемы нейропсихоллингвистики» материалы республиканской научно-практической конференции. – Научное издание.– Фергана: ФГУ, 2024. 19 ноября 2024 года

